

TAGOR HIKOYALARIGA SIYOSIY YONDASHUV

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6574507>

Jasmina Tursunaliyeva

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'quvchisi

Ilmiy rahbar: Tursunoy Rahmonberdiyevna

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Robindranat Tagorning hikoyalarida siyosat, gender tenglik, ijtimoiy kelib-chiqish va ayollar huquqlari borasida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Tagor, Shubxa, Individualizm, Taqdir, Ekzistensializm, Insoniyat, Ayol o'zligi.*

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАССКАЗАМ ТАГОРА

Аннотация: *В этой статье обсуждаются рассказы Робиндраната Тагора о политике, гендерном равенстве, социальном происхождении и правах женщин.*

Ключевые слова: *Тагор, Сомнение, Индивидуализм, Судьба, Экзистенциализм, Человечность, Женственность.*

A POLITICAL APPROACH TO TAGORE'S STORIES

Annotation: *This article discusses Robindranath Tagore's stories on politics, gender equality, social origins, and women laws.*

Key words: *Tagore, Subha, Individuality, Destiny, Existentialism, Humanity, Woman Self.*

Adabiyotda hind ayollarini **Tagordan** yaxshiroq hech kim tushunmaydi. U o'zining umrboqiy tajribasi va adabiy sarguzashtlari natijasida **bengaliyalik** qishloq ayollarning taqdirini, baxtsizliklari va azoblarini tasvirlaydi. "**Shubxa**" asari shular jumlasidandir. "**Shubxa**" hikoyasida eshitish va nutqida nuqsoni bo'lgan ayollar uchun imkoniyat yo'qligi haqida gapiriladi. Ushbu asarda Tagor inson hayotining bunchalar ayancli va halokatli kechishida atrof-muhit ta'sirining katta rol o'ynashi tushuntiriladi. Tagor hech qachon **patriarxiyaning** kuchli tutilishini qo'llab-quvvatlamagan. Tagor ayolning inson huquqlarini bostiradigan patriarxal tuzumdan juda norozi edi. Insonlar zamonaviy sivilizatsiya va sanoat inqilobining ta'siri tufayli atrof-muhit **an'anaviy e'tiqod, bid'at** va **turli aqidalardan** xalos bo'ldi. Ushbu hikoyada Tagor o'quvchilar ongida idealistik qarashlarni paydo qilmoqchi bo'lgan. Tagorni

tanigan insonlar: "Uning ayollarga bo'lgan hamdardligi o'smirlik yillarida ildiz otgani hayratlanarli edi",- deyishadi. Tagor ayollar cheklovlar tufayli daxshatli qobiqdan chiqa olmasligini ta'kidlaydi. Asarda qizaloqning ismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu nom unga qasddan berilganga o'xshaydi. Ammo uning soqov ekanini go'daklik davrida kim ham bilibdi deysiz?! Eng hayratlanarlisi shundaki, bolaning tug'ilishi uchun mas'ul bo'lgan ota-onalar ba'zan o'z majburiyatlarini inkor etadilar. Shubxa onasi uni qo'llab-quvvatlamasligini bilar edi va shu bois o'zining "tillsiz onasi"- tabiatga murojaat qilar edi. **Ikki soqov - tabiat va qiz.** Biri quyosh nuri ostida, biri daraxtning tor soyasida. Shubxashini o'zi kabi bezabon do'stlari – hayvonlardan katta ruhiyat olgani aniq. Uning onasi noto'g'ri mafkura qurbonidir. Shubxashini o'zining **individualligini** rivojlantirish uchun alohida platformaga ega emas edi. Uning oilasi ham, jamiyati ham hech qanday qulay sharoit yaratmagan. Agar u to'g'ri parvarish, muhit va ta'limga ega bo'lganda edi, u holda vaziyat tamoman boshqacha bo'lar edi. U o'z xohishiga ko'ra turmushga chiqmadi. Bu uning shaxs sifatida rivojlana olmaganligini anglatadi. **Eksiztensializm** — bu shaxsning erkin fikrlashi, erkin harakatlanishidir. Aynan shu narsa asar bosh qahramoniga yetishmasdi. Ba'zan haqiqat o'zining daxshatli yuzi bilan begunohlarga ko'rinish beradi. Ammo ushbu haqiqatni atrofdagilar tan olishni istashmagan. Shubxashini o'zini aybdor his etib, doimo boshqalardan o'zini yashirishga intilardi, insonlar uni unutishini istardi. Aslida u ota-onasiga yuk emas edi. Shunchaki patriarxal tuzum uning og'ir yukdek qabul qilinishiga sabab bo'lgan. Bu bilan Tagor bengal jamiyatining qorong'u suratini ochib bergan. Shubxaning zaboni yo'q, ammo uzun kiprikli ikki qora ko'zlari va barg kabi titrovchi g'unchadek lablari barini oshkor etib turgan. Bengallar uchun nikoh kabi ijtimoiy odat kimningdir hayotidan muhimroqdir. Shunday ekan, uning oilasi Shubxani turmushga berish dardida edi. Kelajak haqida hech nima o'ylamay, uni turmushga berib, bu la'natni yengillashtirishmoqchi edi. Kuyov uni ilk bor ko'rgani kelganida Shubxashining ko'z yosh to'kkani ko'plab savollar tug'diradi. U kelajak haqida qayg'urganmi? U turmushga chiqishga norozi edimi? Unda boshqa tanlov yo'qmidi? Agar uning zaboni bo'lganida bunga aniq bir javob bergan bo'lar edi. **Frans Kafkaning "Gregor Samsasi"** asari kabi **Robindranat Tagorning "Shubxa"** hikoyasi ham insoniyat deb atalmish katta va dolzarb mavzuni ko'taradi. Xo'sh, bugungi hind ayollarining hayotida jiddiy o'zgarish yuz berdimi? Yoki ularning ham hayoti xuddi shunday zulmatda o'tmoqdami? Afsuski, vaziyat avvalgidek qolmoqda. Ma'lumki, hind xalqida qiz farzand quvonch bilan qabul qilinmaydi. Bunga qarshi qonun mavjud bo'lsa ham, hind ayollarning tahqirlanishi odatiy hodisadir. Hind jamiyati hozir ham nikohni ayolning asosiy maqsadi deb hisoblashadi. Shubxashini singari nogiron ayollarning o'ziga juft topishi qiyin masaladir. Hindistonning ba'zi joylarida nogiron qizga uylanishga rozilik bildirgan yigitlarga turli xil imtiyozlar mavjud. **2000-yilda** eshitishi va nutqida nuqsomi bo'gan qizga politsiya xodimlari tomonidan zo'ravonlik uyushtirilganligi haqida matbuotda xabar qilingan. Bunday holatlar **Hindiston** kabi davlatlarda kuniga millionlab uchraydi.

Milliy siyosatda nogironligi mavjud ayollar haqida tegishli qoidalar mavjud bo'lsa-da, amalda qonunlar mavjud emas. **Hindiston konstitutsiyasi 1949-yil 26-noyabrda qabul qilingan va 1950-yil 26-noyabrda kuchga kirgan. "Shubxa" asari 1894-yilda yaratilganini hisobga olsak, u davrda ayollar huquqlari bo'yicha umuman qonunlar mavjud bo'lmagan.**

Orzu-havas bilan dunyoga kelib,
"Shirin zamon" deya nom olgan qizcha.
Bezabonlik dardi bag'rini tilib,
Yolg'izlik hamrohi mitti yulduzcha

Ko'zlari ko'ngilga tutilgan ko'zgu,
Bor-u bisotidan xabar bergan til.
Qalbida niyati hamisha ezgu,
Quvonch niqobiga yashiringan dil.

Ko'z yoshlar silagan ma'yus yuzini,
Quvonch yoshlaridan mahrum etdilar.
O'zlarin orzu-yu istagi uchun
Qizning orzularin barbod etdilar.

Baxtsizlikka eltgan yo'l o'rtasida,
Qolgan qiz qo'lidan kelmoqda tutgim.
Endi tig'dek botgan azoblarini,
Hatto ko'zlaridan anglolmas hech kim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 8-sinf adabiyot darsligi (331, 332, 333, 334-betlar). Sultonmurod Olim, Sunnat Ahmedov, Rahmon Qo'chqorov.

2. "In search of woman self, challenges, and ultimate destiny in Tagore's "Subha": An existential approach" by Md. Ibrahim Khalil.

3. www.google.com

